

BOLALAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH UCHUN DAVLATLARNI BIRLASHTIRUVCHI TASHKILOT SIFATIDA YEVROPA BOLALAR OMBUDSMANLARI TARMOG'INING (ENOC) FAOLIYATI

Mansurov Oybek Olim o'g'li

Tezis muallifi

Mustaqil izlanuvchi

Tel: +998 99 135 22 37

Elektron pochta: oybekjono585@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8415925>

ENOC-European Network of ombudspersons for Children,

ENOC 1997 yilda Norvegiyaning Trondxaym shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda UNICEF bilan birgalikda 10 ta institutdan iborat dastlabki guruh yig'ilishida tashkil etilgan.

UNICEFning Jenevadagi G'arbiy Yevropa bo'yicha ofisi dastlabki 10 yil davomida ENOC uchun Kotibiyat taqdim etishga rozi bo'ldi.

ENOC Strasburgda doimiy mustaqil Kotibiyat tashkil etishga qaror qildi va u erda Yevropa Kengashi tomonidan ofisda turar joy taklif qilindi. ENOC Kotibiyati 2008-yildan beri doimiy asosda ishlaydi. Uning faoliyati qisman Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladi.

Bolalar Ombudsmanlarining Yevropa Tarmog'i (ENOC) bolalar huquqlari bo'yicha mustaqil institutlarning (ICRIs) notijorat birlashmasi hisoblanadi. Aniqroq aytganda, ENOC bolalarning asosiy huquqlarini targ'ib qilish uchun Yevropa Kengashida tashkil etilgan ICRI idoralarini bog'laydi¹. Uning vakolati BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasida belgilanganidek, bolalar huquqlarini rag'batlantirish va himoya qilishga ko'maklashishdan iborat.

ENOC mustaqil bolalar huquqlari institutlari - bolalar ombudsmanlari, bolalar bo'yicha komissarlari yoki inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar yoki umumiy ombudsman idoralaridagi bolalar huquqlari bo'yicha markazlar bilan aloqa o'rnatish va axborot va strategiyalar almashish ustuvor vazifa hisoblanadi.

ENOC ning asosiy maqsadi ENOC foyda olish niyatida emas va uning maqsadlari quyidagilardan iborat:

- bolalar huquqlarini rag'batlantirish va himoya qilish hamda BMTning Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini imkon qadar to'liq amalga oshirish bo'yicha strategiyalar ustida ishlash;
- a'zolar o'rtasida ma'lumot almashish, salohiyatni oshirish va professional yordam ko'rsatish uchun hamkasblar forumi bo'lib xizmat qilish;
- butun dunyo bo'ylab mamlakatlarda mustaqil bolalar huquqlari institutlarini (ICRI) tashkil etishga ko'maklashish va bunday tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, butun dunyo bo'ylab boshqa faoliyatlarining umumiy ko'rinishini saqlab qolish va ENOC doirasidan tashqarida kengroq bo'lish;
- butun dunyo bo'ylab boshqa ICRIlar va ularning tarmoqlari bilan aloqalarni va qo'llab-quvvatlashni rag'batlantirish;

¹ <https://enoc.eu/who-we-are/about/>

- targ'ibot va siyosiy ishlar orqali tegishli Yevropa organlarining o'z faoliyati, qonunchiligi va siyosati markazida bola huquqlarini qo'yishini va o'z ishiga bola huquqlariga yondashishni ta'minlash;
- bolalar va yoshlarning qarorlar qabul qilish jarayonlarida, qonun hujjatlarida va ularga tegishli siyosatlarida faol ishtirok etishiga ko'maklashish. ENOC ENOC ishining va qarorlar qabul qilishning barcha jabhalarida, jumladan, maslahatlashuvlar, ishtirok etish va boshqa tadbirlar orqali bolalar va yoshlarning bunday faol ishtirokini va ishtirokini amalga oshirishni maqsad qilgan;
- ENOC to'liq a'zolarining kamida uchdan ikki qismi tomonidan kelishilgan bolalar huquqlariga ta'sir qiluvchi siyosat va sud jarayonlari bo'yicha strategik aralashuvlarni boshlash va muvofiqlashtirish².

Bola huquqlari bo'yicha ombudsman kim degan savolga javob beradigan bo'lsak, Bola huquqlari bo'yicha vakil (ombudsman) Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyasini bajarish strategiyasini va bola huquqlari masalalari bo'yicha boshqa hujjatlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etadi. Bundan tashqari, bolalar va ularning qonuniy vakillari orasida bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini tushuntirish, bola huquqlari va Bola huquqlari bo'yicha vakil faoliyati haqidagi xalqaro hamda milliy normalar qoidalarini targ'ib qilishni olib boradi.

Bola huquqlari bo'yicha vakil (ombudsman) o'z vakolati doirasida bola huquqlari va erkinliklari **xalqaro standartlarini** qonun hujjatlariga tatbiq etishni hamda davlat organlari va boshqa tashkilotlarning faoliyatida bola huquqlariga rioya etilishini monitoring qiladi.

- Bola huquqlari bo'yicha vakil o'z vakolatlarini mustaqil hamda davlat organlari va ularning mansabdor shaxslariga **tobe bo'lmagan tarzda bajaradi**.
- Vakil daxlsizlik huquqidan foydalanadi va u O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining **roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilishi**, ushlab turilishi, qamoqqa olinishi yoki sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoga tortilishi mumkin emas.
- Vakilga nisbatan jinoyat ishi faqat O'zbekiston Respublikasi **Bosh prokurori tomonidan** qo'zg'atilishi mumkin.
- Vakilni majburiy keltirishga, ushlab turishga, shuningdek, uning shaxsiy buyumlari, yuki, transporti, turar joyi va xizmat xonasini **ko'zdan kechirishga yo'l qo'yilmaydi**.
- O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) Vakilning faoliyatini muvofiqlashtirib boradi.
- Vakil Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida o'zining jamoatchilik asosida faoliyat yurituvchi **mintaqaviy vakillariga** ega bo'ladi.

Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash masalalari bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari majburiy tartibda Vakil bilan kelishiladi³.

Bolalar ombudsmanining vazifalari

Ushbu mansabdor shaxs hokimiyatga O'zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qilish va amalga oshirish tizimini yaratish va shakllantirishda yordam beradi, shuningdek, ushbu sohada yagona siyosatni ta'minlaydi.

Bolalar huquqlari bo'yicha vakil bolalarning huquq va manfaatlari qanchalik samarali himoya qilinishini va Davlat va mahalliy hokimiyat organlarining bunday masalalarda qanchalik

² <https://enoc.eu/wp-content/uploads/2021/11/ENOC-Statutes-amended-Sept2021-FV.pdf>

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 29.05.2020 yildagi PQ-4736-son <https://lex.uz/docs/-4831107>

muvaffaqiyatli o‘zaro hamkorlik qilishini nazorat qiladi. Bolalar ombudsmani voyaga yetmaganlarning huquqlarini himoya qilish sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish uchun javobgardir. Bundan tashqari, uning vazifalariga jinoyatchilik va bolalar qarovsizligining oldini olish kiradi⁴.

2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida nazarda tutilgan onalik va bolalikni muhofaza qilish, bolalarning har tomonlama intellektual, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni tubdan yaxshilash kabi vazifalar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda⁵.

Prezidentimizning 2019 yil 22 apreldagi “Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) o‘rinbosari — Bola huquqlari bo‘yicha vakil lavozimi joriy etilishi natijasida mamlakatimizda bola huquqlari himoyasining tashkiliy va institusional asoslari yanada mustahkamlandi⁶. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 maydagi “Bola huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorida Bola huquqlari bo‘yicha vakilning asosiy vazifalari va faoliyati yo‘nalishlari belgilandi.

References:

1. <https://enoc.eu/who-we-are/about/>
2. <https://enoc.eu/wp-content/uploads/2021/11/ENOC-Statutes-amended-Sept2021-FV.pdf>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 29.05.2020 yildagi PQ-4736-son <https://lex.uz/docs/-4831107>
4. <https://ombudsman.uz/uz>
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishi, 15.08.2017 yildagi F-5024-son <https://lex.uz/docs/-3307879>
6. <https://lex.uz/docs/-4302023>.

⁴ <https://ombudsman.uz/uz>

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoyishi, 15.08.2017 yildagi F-5024-son <https://lex.uz/docs/-3307879>

⁶ <https://lex.uz/docs/-4302023>